

IQTIDORLI TALABALARNI YANADA QO‘LLAB QUVVATLASHNING TA‘LIM VA ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINING O‘RNI

o‘qituvchi M.O‘ktamov, o‘qituvchi Sh.Rahmatov, talaba J.Toshpo‘lotova

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11179325

Annotatsiya. Bu maqola iqtidorli talabalarni qo‘llab-quvvatlash, ularning ishga kirishini ta‘minlash uchun ta‘lim va ishlab chiqarish korxonalarining o‘rni haqida muhim ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi hamda talabalarni qo‘llab quvvatlashning zaruriyati, ularning iste‘dodlarini rivojlantirishning muhimligi va korxonalar bilan o‘rtasidagi hamkorlikning roli ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Iqtidorli talaba, ta‘lim, ishlab chiqarish korxonalari, biznes tadbirlari, innovatsiyalarni rivojlantirish, loyihalar, mentorlik, hamkorlik.

Iqtidorli talabalarni yanada qo‘llab-quvvatlashning ta‘lim sohasidagi o‘rni juda muhimdir. Bu ularning potentsialini oshirish, rivojlantirish va ularning eng yaxshi natijalarni ko‘rishlari uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan jarayonlardan biridir. Quyidagi usullar iqtidorli talabalarni yanada oshirishda yordam beradi:

-iqtidorli talabalarga individual o‘qish dasturlarini taqdim etish, ularning o‘zlarining hujjatlariga, hollari va maqsadlari bilan mos keladigan o‘qish jarayonini yaratishga imkon beradi. Bunday dasturlar ularning talabalar o‘rtasida bo‘lgan farqni his qilishlariga, o‘zlarini yanada rivojlantirishlari uchun o‘zlashtirilgan masalalar yechishlari va shaxsiy reja tuzishlari uchun vaqtni belgilashlari uchun mo‘ljallangan bo‘lishi kerak.

-iqtidorli talabalar yaratuvchilik va tajriba olish imkoniyatlaridan foydalanishlari kerak. Bu ularning o‘zlarini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishlari uchun zarur bo‘lgan ijodiy, ilmiy yoki texnik projektlar, laboratoriyalar, sinovlar, yarim kunlik mashg‘ulotlar yoki mentorlik dasturlarini o‘z ichiga oladi. Bu turdagi imkoniyatlar ularning innovatsion fikrlarini boshqarish, muammolar yechish va yangi yondashuvlarni topishga olib keladi.

-iqtidorli talabalarga mutaxassis mentorlar tomonidan boshqaruv imkoniyatlarini taqdim etish juda muhimdir. Bu ularning amaliyotda o‘zlarini rivojlantirish, soha bo‘yicha ko‘nikmalar olish va tajribalarini ulashishlari uchun zarur bo‘lgan maslahat va yo‘riqnoma olishlari uchun foydali bo‘ladi.

-iqtidorli talabalarni yanada qo‘llab-quvvatlash uchun xalqaro hamkorliklar va almashishlar muhimdir. Bu ularning o‘z mamlakatlaridan tashqaridagi o‘quv markazlarida, institutlarda, laboratoriyalarda yoki tajribiy loyihalarda ishlashlari uchun imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga ularning boshqa mamlakatlardagi iqtidorli talabalarga aloqalarini o‘rnatish, yangi fikrlar va ko‘nikmalarni olish va o‘sislari

uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

-iqtidorli talabalarni yanada qo'llab-quvvatlashda innovatsiyalar va texnologiyalar katta ahamiyatga ega. Bu ularning sohadagi eng yangi texnologiyalardan foydalanish, ularni o'zlarining fikrlarini amaliyotga o'tkazish, ma'lumotlardan foydalanish va yangiliklarni kuzatishlari uchun imkoniyatlarni yaratishga yordam beradi.

Iqtidorli talabalarni yanada qo'llab-quvvatlashning ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarining o'rni quyidagi maqsad va vazifalarni o'z ichiga oladi:

-korxonalar talabalarni o'zlarining kreativlik va yaratuvchiliklarini rivojlantirishga yo'naltirishadi. Bu orqali talabalar texnologiyalar, produktlar, xizmatlar va biznes modellari sohasida yangi idealar va innovatsiyalar yaratishga qo'llab-quvvatlashadi.

-korxonalar talabalarga sohada qo'llaniladigan kasb-hunar ko'nikmalarini o'rgatish imkonini beradi. Bu orqali talabalar o'zlarini ish bilan bog'liqlikni oshirish, amaliyot bilimlarini rivojlantirish va ish tajribasini oshirishga tayyorlanishlari mumkin bo'ladi.

-korxonalar talabalarga biznes va tadbirkorlik qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Bu orqali talabalar biznes rejalari tuzish, tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, tijorat muhitini tushunish va istiqbolli biznes tadbirlarini o'tkazishga tayyorlanishlari mumkin bo'ladi.

-korxonalar talabalarni tahliliy va ilmiy tadqiqotlarga qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Bu orqali talabalar ilmiy tadqiqotlar olib borish, tahlil va taqqoslashni o'rganish, sohada yangiliklarni izlash va muammolar ustiga yechim topishga imkon beradi.

-korxonalar talabalarni xalqaro hamkorliklarga kirish va global aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu orqali talabalar global tarmoqda aloqalar o'rnatish, turli kulturelarni tushunish va dunyo bo'ylab o'zlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

-ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarining asosiy maqsadi iqtidorli talabalarni innovatsiyalar yaratish, yangiliklarni kuzatish va qo'llab-quvvatlashdir. Bu korxonalar talabalarni o'zlarining kreativlik va yaratuvchanliklarini rivojlantirish, tahlil qilish va muammolar ustiga yechim topishga yo'naltiradi. Bu esa yangi texnologiyalar, produktlar, xizmatlar va biznes modellari yaratishga imkon beradi.

Ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarining asosiy vazifalari iqtidorli talabalarni biznes va tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishdir. Bu korxonalar talabalarga biznes rejalari tuzish va ularni rivojlantirish bo'yicha yo'riqnoma berish, maslahatlar va mentorlik dasturlari taqdim etish, istiqbolli biznes tadbirlarini o'tkazish imkoniyatini berishadi. Bunda talabalar o'zlarining biznes qobiliyatlarini oshirish,

tijorat muhitini tushunish va tashkilotlar bilan hamkorlik qilishga tayyorlanishlari mumkin.

Tahliliy va ilmiy tadqiqotlarga qo'llab-quvvatlash. Ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarining iqtidorli talabalarni tahliliy va ilmiy tadqiqotlarga qo'llab-quvvatlash vazifalari ham muhimdir. Bu korxonalar talabalarga ilmiy tadqiqotlar olib borish, tahlil va taqqoslashni o'rganish, sohada yangiliklarni izlash va muammolar ustiga yechim topish imkonini beradi. Buning natijasida talabalar o'zlarini sohada rivojlantirishadi va sohaning ilmiy va tahliliy xalqaro darajasiga yuksalishlari mumkin bo'ladi.

Ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarining vazifalari orasida iqtidorli talabalarni xalqaro hamkorliklarga kirishni oshirish ham asosiy o'rin tutadi. Bu korxonalar talabalarga xalqaro tajriba, global innovatsiyalar va sohadagi yangiliklarga kirish imkonini beradi. Ular talabalarni global tarmoqda aloqalar o'rnatish, turli kulturlarni tushunish va global muammolarni hal qilishga o'rgatish imkonini berishadi. Buning natijasida talabalar global bozorlarda ish topish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish va dunyo bo'ylab o'zlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bunday korxonalar talabalarni innovatsiyalar, ish bilan bog'liq bilimlar, biznes va tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, tahliliy va ilmiy tadqiqotlarga qo'llab-quvvatlash, hamda xalqaro hamkorliklarga kirishga tayyorlashlari uchun muhim o'rin tutishadi. Iqtidorli talabalarni yanada qo'llab quvvatlashning ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarining o'rni bu maqsadlarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ular talabalarni innovatsiyalar, ish bilan bog'liq bilimlar, biznes va tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, tahliliy va ilmiy tadqiqotlarga qo'llab-quvvatlash, hamda xalqaro hamkorliklarga kirishga tayyorlashda katta rol o'ynaydi.

Iqtidorli talabalarni yanada qo'llab-quvvatlashning ishlab chiqarish korxonalarining o'rni juda muhimdir. Ishlab chiqarish korxonalarining iqtidorli talabalarni o'zlarining sohalarida rivojlantirish, ularning amaliyot bilimlarini tatbiq etish va innovatsion fikrlarni amaliyotga o'tkazishlari uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin. Quyidagi usullar ishlab chiqarish korxonalarining iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlashdagi o'rnini ko'rsatadi:

Ishlab chiqarish korxonalarining loyihalar va stajlar orqali talabalarni amaliyotga yo'naltirish imkoniyati beriladi. Bu ularning o'zlarining fikrlarini amaliyotga o'tkazish, muammolar yechish, joriy etilayotgan muammolarga yechim topish va yangi yondashuvlarni topishga imkon beradi. Loyihalar va stajlar talabalarga sohadagi amaliyot bilimlarini oshirish, texnikalar va usullarni o'rgatish, jamoatchilik bilan ishlash va muvaffaqiyatli jamoatda ishlashni o'rganish imkoniyatini beradi.

Ishlab chiqarish korxonalarining iqtidorli talabalarni innovatsiyalar va yangiliklar bilan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari juda muhimdir. Ular talabalarga yangi texnologiyalardan foydalanish, ularning o'zlarining fikrlarini amaliyotga o'tkazish, yangi mahsulotlar yoki xizmatlarni yaratishga qo'llanish imkonini beradi. Bu ularning yaratuvchilik va innovatsiyalar sohasidagi qobiliyatlarini rivojlantirish va sohada

yangiliklarni kuzatishga imkon beradi.

Bu faktlar bilan birga ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarining iqtidorli talabalarni yanada qo'llab-quvvatlash uchun o'rni juda muhimdir. Bu korxonalar talabalarni sohadagi amaliyotga tayyorlash, innovatsiyalar yaratish, tadbirkorlik va biznes qobiliyatlarini rivojlantirish, xalqaro hamkorliklarga kirish imkonini berish va ularning o'zlarini rivojlantirishlari uchun zarur resurslarni taqdim etish imkoniyatlarini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.

2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." Science and innovation 2.B9 (2023): 139-141.

3. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Optimization of Validity of Text Information Based On Mechanisms with Soft Clustering. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION,2(2), 369-373.

4. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.

5. Yakhiyakhonova, Mukhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in Education)." Academicia Globe 2.03: 47-51.